

Dekabr, 2024-Yil

ТАЖРИБА ГУРУХИГА МАНСУБ ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТАЖРИБАДАН
ОЛДИН ВА ТАЖРИБАДАН КЕЙИНГИ ТАЙЁРГАРЛИК СИФАТЛАРИНИ
ХАРАКТЕРЛОВЧИ ТЕСТЛАР НАТИЖАЛАРИ УЧУН АНИҚЛАНГАН ВАРИАЦИЯ
КОЭФФИЦИЕНТЛАРИ (ФОИЗЛАРДА)

Б.Қ Бобомурадов

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети катта ўқитувчиси

Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

bobomurodovbabur@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519065>

Аннотация. Мақолада ёш футболчиларнинг тажрибадан олдин ва тажрибадан кейинги умумий ва техник тайёргарлик тестларнинг вариация коэффицентлари кўрсатилган. Тажрибадан олдин кўрсатилган натижалар тажрибадан кейинги кўрсатилган натижалар юқори даражада яхшиланганини кўрамиз, лекин бунга сабаб қилиб тўғри олиб борилган машғулотлар ва қўлланилган тўғри методика деб айта оламиз.

Калит сўзлар: Тажриба гуруҳи, вариация коэффиценти, тестлар натижалари, тажрибадан олдин, тажрибадан кейин.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ВАРИАЦИИ (В ПРОЦЕНТАХ) ОПРЕДЕЛЕНЫ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ИГРОКОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ГРУППЫ ДО И ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Аннотация. В статье показаны коэффициенты вариации тестов общей и технической подготовки юных футболистов до и после эксперимента. Мы видим, что результаты, показанные до эксперимента, значительно улучшились по сравнению с результатами, показанными после эксперимента, но мы можем сказать, что причиной этого является правильное обучение и правильная используемая методика.

Ключевые слова: Экспериментальная группа, коэффициент вариации, результаты испытаний, до эксперимента, после эксперимента.

COEFFICIENTS OF VARIATION (IN PERCENTAGES) DETERMINED FOR THE
RESULTS OF TESTS CHARACTERIZING THE QUALITIES OF PREPARATION OF
YOUNG PLAYERS BELONGING TO THE EXPERIMENTAL GROUP BEFORE AND
AFTER THE EXPERIMENT

Abstract. The article shows the coefficients of variation of general and technical preparation tests of young football players before and after the experiment. We can see that the

Dekabr, 2024-Yil

results shown before the experiment are highly improved compared to the results shown after the experiment, but we can say that the reason for this is the correct training and the correct methodology used.

Key words: *Experimental group, coefficient of variation, test results, before the experiment, after the experiment.*

Тадқиқотнинг долзарблиги. Ўтказилган тажрибанинг долзарблиги шундан иборатки ҳар бир жамоанинг жисмоний ва техник ҳолатини аниқлаш жуда ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки жамоа қанчалик жисмонан бақувват ва техник тарафдан юқори даражада бўлса ўйинларда ва мусобақаларда ютиш эҳтимоли катта бўлади. Бу ўтказилган тадқиқотлар ёшлар билан ишлайдиган мураббийлар учун керакли маълумотларни беради ва келажакдаги ишларини тўғри олиб боришларига замин яратади.

Тадқиқотнинг мақсади: Олиб борилган тадқиқотнинг мақсади бошланғич таййёргарлик гуруҳидаги ёш футболчиларни тажрибадан олдин ва тажрибадан кейинги вариация коэффицентини аниқлаш ва берилган методика орқали ривожлантириш.

Тадқиқотнинг вазифаси: 1) Дастлабки таййёргарлик босқичида ёш футболчиларнинг жисмоний ҳолатини таҳлил қилиш. 2) Тажрибадан олдин ва тажрибадан кейинги натижаларни таҳлил қилиш ва хулоса чиқариш.

Тадқиқотнинг усуллари: Педагогик таҳлил, илмий адабиётлар ўрганиш, инструментал методларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг натижалари: Хулоса қилиб шуни такидлаш керакки тажрибадан кейин ўтказилган натижалар шуни кўрсатдики тажриба гуруҳи футболчилари унақа катта фарқ қилмади.

1-диаграмма. Тажриба гуруҳига мансуб футболчиларнинг педагогик тажриба бошида қайд этилган таййёргарлик сифатларини характерловчи тестлар натижалари учун аниқланган вариация коэффицентлари (фоизларда).

Dekabr, 2024-Yil

Юқоридаги жадвалда шу нарса маълум бўлдики биринчи нормативда вариация коэффициенти 12.99 га тенг, иккинчи нормативда 11.94 га тенг, учинчи тестда 13.98 га тенг, тўртинчи тестда 14.96 га тенг, бешинчи тестда 12.97 га тенг, олтинчи ва охириги тестда 13.96 вариация коэффициенти га тенг.

2- диаграмма. Тажриба гурухига мансуб футболчиларнинг педагогик тажриба охирида қайд этилган тайёргарлик сифатларини характерловчи тестлар натижалари учун аниқланган вариация коэффициентлари (фоизларда).

Dekabr, 2024-Yil

Иккинчи диаграммада тажриба охирида бўлган натижалар вариация коэффицентлари маълум бўлди. Биринчи жонглёр тестида 12.12 га тенг бўлди, иккинчи 30 метрга тўпни олиб юриш тестида 11.16 га тенг бўлди, учинчи Тестда узок масофага тўп узатиш тестида 13.12 га тенг, тўртинчи тестда яъни тўпни ён чизикдан ўйинга киритиш тестида 14.11 натижа кўрсатилган, бешинчи дриблинг тўпни олиб юриш 22.85 метрга тестида 12.12 натижага тенг бўлди, олтинчи ва охириги моксишон югуриш тўп билан 41.13 метрга тестида 13.14 га тенг бўлди вариация коэффиценти.

Хулосалар: Олиб борилган тажрибалар шуни кўрсатдики ўтказилган машғулотлар ўз самарасини берди ва ўз навбатида жамоанинг ғалабаларига ўз хиссасини қўшди, чунки ўйиндаги хар бир ютилган яккакураш жамоанинг тўпга эгалик қилишига замин яратади. Кўп холларда тўпга кўпроқ эгалик қилган жамоа ўйинда ғалабага эришади. Шуни айтиб ўтиш жоизки техника тарафдан яхши ривожланган жамоа нафақат ўйинда балким бутун мусобақада ғалаба қозониш учун замин яратади. Шунинг учун жамоани нафақат жисмонан балким техник тарафдан ҳам яхши ривожлантириш керак.

REFERENCES

1. Igamberdiyev O. The effectiveness of using tests for assessing their motor skills in the selection of young football players //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 451-456.
2. Iseyev Sh.T. Futbolchilarni yillik siklda tayyorlashni rejalashtirish. – Toshkent, 2018. - 460 b.
3. Nurimov R.I. Futbol nazariyasi va uslubiyati. Darslik. R.I. Nurimovning umumiy tahriri ostida T.: «Ilmiy texnika axboroti – press nashriyoti». 2015. - 364 b.
4. Нуримов Р.И , Курбонов О.Л , Усмонов. А.М. Физическое подготовки футболистов Учебная пособие. Ташкент. 2009, 95-97с.
5. Yusupov N.M “Yuqori malakali futbolchi qizlarning tezlik-kuch tayyorgarligining vosita va usullari. Uslubiy qo‘llanma. Toshkent. O‘zDJTI nashriyot matbaa bo‘limi. 2011 yil.
6. Safarova D.D.Sport fiziologiyasi.O‘quv qo‘llanma. 2011- yil 109 bet.
7. Achilov A.M Futbol nazariyasi va uslubiyati. O‘quv qo‘llanma.2021-yil 66-71 bet.
8. Кузнецов А. Футбол настольная книга детского тренера. 2011 год Москва.
9. Антипов А.В , Губа В.П. Многолетняя подготовка футболистов в спортивной академии. Монография Москва 2023 год.

Dekabr, 2024-Yil

10. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 7 апрелдаги “Оммавий ва профессионал футболни ҳар томонлама ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-115-сонли қарори. <http://Lex.uz>.
11. Abidov Sh.U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg‘ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o‘zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta’sir etishi //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
12. Abidov Sh.U. Issues of modern sports and effective training of footballers //Актуальные вопросы педагогики. – 2021. – С. 107-109.
13. Abidov Sh. Yosh futbolchilarning o‘yin davomida to‘pni qabul qilish samaradorligini oshirish //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
14. Igamberdiyev O.R. “Futbol nazariyasi va uslubiyati (umumta’lim maktablari va BO‘SM ishlarini rejalashtirish)”. O‘quv qo‘llanma. Chirchiq., -2022. 136 b.
15. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг дастлабки босқичларида футболчиларни саралаб олишнинг илмий – назарий асослари. // Fan – sportga • № 8/2022. 31-34-б.
16. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг юқори босқичларида футболчиларни саралаб олиш тизимлари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/2. 12-16-б.
17. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарлик тизимида футболчиларни саралаб олиш моделининг илмий-назарий асослари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/3. 72-76-б.
18. Igamberdiyev O. Yosh futbolchilarni tanlab olish va seleksiyalashda yangi tadqiq qilish uslubiyatlari //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
19. Igamberdiyev O. The effectiveness of using tests for assessing their motor skills in the selection of young football players //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 451-456.
20. Игамбердиев О.Р. Проблема отбора в подготовка футболистов.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. УзГУФКС; Chirchiq-2023. С. 23-26.
21. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda tibbiy nazorat.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. O‘zDJTSU; Chirchiq-2023. С. 350-353.

Dekabr, 2024-Yil

22. Игамбердиев О.Р. Спортда танлаб олиш ва саралаш масалаларининг таҳлили (футбол спорт тури мисолида). “Ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish: muammolar, tendensiyalar va istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman to‘plami”. Chirchiq-2023. B. 537-542.
23. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda foydalaniladigan nazorat testlarini ishonchliligini o‘rganish. Jismoniy tarbiya va sport sohasida ta’lim, tarbiya, ilmiy tadqiqotlar hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Chirchiq-2023. B. 98-103.
24. Игамбердиев О.Р. Умумтаълим мактабларидаги 11-12 ёшли ўқувчиларни футбол билан шуғуллантириш орқали жисмоний тайёргарлигини ошириш //Автореф. Дисс. P.f.b.f.d. (PhD)–Чирчиқ. – 2022. – Т. 58.
25. Игамбердиев О. Р. Проблема отбора в подготовка футболистов //Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to ‘plami. УзГУФКС. – С. 23-26.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH